

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'K 633.34:631.67

O'TLOQLI ALLYUVIAL TUPROQLAR SHAROITIDA SOYA O'SIMLIGINI YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TARTIBLARINI ISHLAB CHIQUISH (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)

Bisenbaeva Nodira Esen qizi,
Tayanch doktorant
Qoraqalpoq davlat universiteti

Djumanazarova Altingul Tengelovna,
Texnika fanlar nomzodi, dotsent
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari institute
E-mail: djumanazarovaaltingul@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433092>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasining o'tloqli allyuvial tuproqlari sharoitida soya (*Glycine max L.*) o'simligini yomg'irlatib sug'orish tartiblarini ishlab chiqish masalalari o'rganildi. Avvalo, hududning tuproq-iqlim sharoitlari hamda o'simlikning vegetatsiya davridagi suvga bo'lgan ehtiyoji tahlil qilindi. Shuningdek, turli sug'orish me'yorlari va sug'orish oraliqlarining soya o'simligi o'sishi, rivojlanishi hamda hosildorligiga ta'siri aniqlab chiqildi. Tadqiqot jarayonida dala tajribalari, laboratoriya tahlillari va statistik usullar qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi tuproq namligini bir tekis saqlashga, suv resurslaridan samarali foydalanishga hamda soya hosildorligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'tloqli allyuvial tuproqlar sharoitida soya o'simligi uchun optimal sug'orish rejimi aniqlanib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: soya, yomg'irlatib sug'orish, o'tloqli allyuvial tuproqlar, sug'orish rejimi, suv resurslari, agrotexnologiya, hosildorlik, suv tejovchi texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье исследованы вопросы разработки режимов дождевального орошения сои (*Glycine max L.*) в условиях лугово-аллювиальных почв Республики Каракалпакстан. Прежде всего, были проанализированы почвенно-климатические условия региона, а также водопотребление растения в период вегетации. Кроме того, определено влияние различных норм и сроков орошения на рост, развитие и урожайность сои. В ходе исследования применялись полевые эксперименты, лабораторные анализы и статистические методы. Полученные результаты показали, что технология дождевального орошения способствует равномерному увлажнению почвы, эффективному использованию водных ресурсов и повышению урожайности культуры. На основе проведенных исследований разработаны оптимальные режимы орошения для условий лугово-аллювиальных почв.

Ключевые слова: соя, дождевальное орошение, лугово-аллювиальные почвы, режим орошения, водные ресурсы, агротехнология, урожайность, водосберегающие технологии.

Abstract. This article investigates the development of sprinkler irrigation regimes for soybean (*Glycine max L.*) under meadow-alluvial soil conditions of the Republic of Karakalpakstan. First, the soil and climatic conditions of the region and the plant's water requirements during the vegetation period were analyzed. In addition, the influence of different irrigation norms and

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

intervals on soybean growth, development, and productivity was evaluated. Field experiments, laboratory analyses, and statistical methods were applied in the research. The results showed that sprinkler irrigation technology ensures uniform soil moisture, improves water use efficiency, and increases soybean yield. Based on the obtained results, optimal irrigation regimes for soybean cultivation in meadow-alluvial soils were developed and practical recommendations were proposed.

Keywords: soybean, sprinkler irrigation, meadow-alluvial soils, irrigation regime, water resources, agrotechnology, productivity, water-saving technologies.

Kirish. Hozirgi kunda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini barqaror rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash hamda suv resurslaridan oqilona foydalanish muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, suv resurslari cheklangan hududlarda suvni tejaydigan sug‘orish texnologiyalarini joriy etish qishloq xo‘jaligi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, dukkakli ekinlar, jumladan soya o‘simligini yetishtirish texnologiyasini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va suv resurslaridan samarali foydalanishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF–5853-son Farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasi”da suv resurslaridan samarali foydalanish, suv tejovchi sug‘orish texnologiyalarini keng joriy etish hamda yer resurslarining unumdorligini oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Shu sababli sug‘oriladigan yerlarning agrotexnik holatini yaxshilash hamda zamonaviy sug‘orish usullarini ishlab chiqish ilmiy tadqiqotlarning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi [1].

Markaziy Osiyo mintaqasida suv resurslarini boshqarish masalalari ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. Xususan, Abdullaev va Rakhmatullaev o‘z tadqiqotlarida Markaziy Osiyo davlatlarida suv resurslarini boshqarish tizimining evolyutsiyasi hamda suvdan foydalanish samaradorligini oshirish zarurati haqida ta‘kidlab, qishloq xo‘jaligida suvdan foydalanishni optimallashtirish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatib o‘tganlar [2, 849-861; 4].

Tuproq unumdorligi va sho‘rlanish jarayonlarini o‘rganish ham sug‘oriladigan dehqonchilik uchun muhim hisoblanadi. Bu borada Boymatov va Rejabov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda tuproqlarning sho‘rlanishi va ishqorlanishi qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi qayd etilgan. Mualliflar sho‘rlanishga moyil tuproqlarda agrotexnik tadbirlarni ilmiy asosda tashkil etish zarurligini ta‘kidlaydilar [3, 143-150].

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qishloq xo'jaligi ekinlarining suvga bo'lgan ehtiyoji hamda sug'orish rejimlarini o'rganish bo'yicha xalqaro ilmiy tadqiqotlar ham mavjud. Jumladan, Doorenbos va Kassam tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ekinlarning hosildorligi va suv sarfi o'rtasidagi bog'liqlik chuqur tahlil qilingan. Mualliflarning fikriga ko'ra, sug'orish rejimini o'simlikning biologik xususiyatlariga mos ravishda tashkil etish hosildorlikni oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi [4].

Muammoning o'rganilganlik darajasi: Soya o'simligini sug'orish texnologiyalarini takomillashtirish bo'yicha ham bir qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Soya navlarini asosiy va takroriy ekin sifatida turli tuproq-iqlim sharoitlarida parvarishlash hamda ularni yetishtirish agrotexnologiyalarini ishlab chiqish, turli usullarda maqbul sug'orish tartiblari va me'yorlarini ishlab chiqish bo'yicha mamlakatimizda X.Atabayeva, D.Yormatova, N.Urazmatov, U.Ne'matov, Sh.Nurmatov, R.Tillyayev, N.Xalilov, B.Xalikov, R.Siddiqov, U.Norqulov, F.Namozovlar, xorijda V.Baranov, O.A.Belik, P.U.Gubanov, A.A.Dineko, A.Vashenko, M.M.Doshmuxambetova, Reginaldo Ferreira Santos, Douglas Bassegio, Bruno Boareto, Fabíola Tomassoni, Deonir Secco, Nick R.Bateman, Angus L. Catchot, Jeff Gore, Don R. Cook, Fred R. Musserand J. Trent Irby, W.L.Kranz, J.E.Specht, J.A.Torrion, T.D.Setiyono, G.L.Graef, K.G.Cassman tomonidan keng qamrovli ilmiy izlanishlar olib borilgan. Lekin, Qoraqalpog'iston Respublikasining o'tloqli allyuvial tuproqlari sharoitida soya (*Glycine max L.*) o'simligini yomg'irlatib sug'orish tartiblarini ishlab chiqish va o'simlikning suv iste'molini aniqlash borasida yetarlicha izlanishlar olib borilmagan

Sh.Nurmatov va X.Xusanbayeva tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda soya o'simligini yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi suv resurslaridan samarali foydalanish imkonini berishi hamda o'simlikning o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ta'kidlangan [6, 116-120]. Shuningdek, S.Isaev, Qodirov, Xamraev, Atamuratov va Sanaev o'z tadqiqotlarida sho'rlanishga moyil o'tloqli allyuvial tuproqlar sharoitida soya ekinini joylashtirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqib, ushbu tuproq sharoitida soya yetishtirish agrotexnik jihatdan istiqbolli ekanligini ko'rsatib o'tganlar [5].

Boshqa qishloq xo'jaligi ekinlari uchun sug'orish rejimlarini ishlab chiqish bo'yicha ham ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Masalan, Ro'ziyeva Buxoro viloyatining o'tloqli allyuvial tuproqlari sharoitida amarant o'simligini tomchilatib sug'orish tartiblarini ishlab chiqib, suvni tejovchi texnologiyalar hosildorlikni oshirishda muhim rol o'ynashini ilmiy jihatdan asoslab bergan [7, 60-66].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida o‘tloqli allyuvial tuproqlarda soya o‘simligini yomg‘irlatib sug‘orish tartiblarini kompleks tarzda o‘rganish masalasi yetarli darajada tadqiq etilmagan. Ayniqsa, hududning tuproq-iqlim sharoitlari, suv resurslari cheklanganligi hamda tuproq sho‘rlanishi jarayonlari sug‘orish texnologiyalarini ilmiy asosda ishlab chiqishni talab etadi [8].

Shu sababli mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi Qoraqalpog‘iston Respublikasining o‘tloqli allyuvial tuproqlari sharoitida soya o‘simligini yomg‘irlatib sug‘orish tartiblarini ishlab chiqish hamda ushbu texnologiyaning agrotexnik samaradorligini aniqlashdan iboratdir. Mazkur tadqiqot natijalari suv resurslaridan samarali foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash hamda soya hosildorligini oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Materiallar va uslublar. Mazkur tadqiqot Qoraqalpog‘iston Respublikasining sug‘oriladigan hududlarida keng tarqalgan o‘tloqli allyuvial tuproqlar sharoitida olib borildi. Avvalo, tajribalar hududning tabiiy-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda tashkil etildi. Chunki ushbu hududda yoz faslining issiq va quruq kelishi, shamol tezligining yuqoriligi hamda suv resurslarining cheklanganligi sug‘orish texnologiyalarini ilmiy asosda tanlashni talab qiladi. Shuning uchun tadqiqot jarayonida soya (*Glycine max L.*) o‘simligining vegetatsiya davridagi suvga bo‘lgan ehtiyoji hamda tuproq namlik rejimi chuqur tahlil qilindi.

Birinchiidan, tadqiqot maydonlarining tuproq xususiyatlarini aniqlash maqsadida agroximik va fizik tahlillar o‘tkazildi. Jumladan, tuproqning mexanik tarkibi, zichligi, nam sig‘imi hamda dala nam sig‘imi ko‘rsatkichlari laboratoriya sharoitida aniqlab chiqildi. Bundan tashqari, tuproq qatlamlarida namlik miqdori vegetatsiya davrida muntazam ravishda kuzatib borildi. Shu bilan birga, o‘simlikning rivojlanish bosqichlariga qarab suv sarfi ham aniqlab borildi.

Ikkinchiidan, dala tajribalari maxsus tajriba uchastkalarida tashkil etildi va bunda turli sug‘orish me‘yorlari solishtirma usulda o‘rganildi. Tajriba variantlari tasodifiy bloklar usulida joylashtirildi. Har bir variant bir necha takrorlarda olib borildi, bu esa olingan natijalarning ishonchliligini oshirishga xizmat qildi. Tajriba davomida soya o‘simligining rivojlanish fazalari, biomassa to‘planishi hamda hosil elementlari muntazam kuzatildi.

Uchinchiidan, sug‘orish jarayoni yomg‘irlatib sug‘orish usuli asosida amalga oshirildi. Ushbu texnologiya suvni mayda tomchilar ko‘rinishida tuproq yuzasiga yetkazib berish orqali tuproq namligini bir tekis taqsimlash imkonini beradi. Natijada tuproq yuzasida suvning ortiqcha yig‘ilishi yoki eroziya jarayonlari kamayadi. Shu

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

bilan birga, yomg'ir latib sug'orish usuli suv resurslaridan tejamkor foydalanishga ham imkon yaratadi.

Bundan tashqari, tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy ko'rsatkichlar o'rganildi: tuproq namligi, sug'orishlar soni, sug'orish normasi, o'simlikning o'sish ko'rsatkichlari hamda yakuniy hosildorlik. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, turli sug'orish variantlarining samaradorligi baholandi.

Shu tariqa, qo'llanilgan dala tajribasi, laboratoriya tahlillari hamda statistik baholash usullari o'tloqli allyuvial tuproqlar sharoitida soya o'simligini yomg'ir latib sug'orishning optimal tartiblarini aniqlash imkonini berdi. Natijada mazkur tadqiqot metodikasi suv resurslaridan samarali foydalanish hamda yuqori hosildorlikka erishish uchun ilmiy asos yaratdi.

Tadqiqot natijalari. O'tkazilgan dala tajribalari natijalari shuni ko'rsatdiki, o'tloqli allyuvial tuproqlar sharoitida soya o'simligining o'sishi va rivojlanishi, avvalo, tuproq namligi hamda sug'orish rejimiga bevosita bog'liqdir. Tadqiqot davomida turli sug'orish me'yori va sug'orish oraliqlarining o'simlik rivojlanishiga ta'siri tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, yomg'ir latib sug'orish usuli tuproq namligini bir maromda saqlash imkonini berib, o'simlikning vegetativ va generativ organlari rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Birinchi dan, tajriba maydonlarida olib borilgan kuzatuvlar natijasida soya o'simligining vegetatsiya davrida suvga bo'lgan ehtiyoji bosqichma-bosqich ortib borishi aniqlandi. Xususan, nihollash davrida suv talabi nisbatan kam bo'lsa, gullash hamda dukkak hosil qilish bosqichlarida o'simlikning suvga ehtiyoji sezilarli darajada oshishi kuzatildi. Shu sababli aynan ushbu davrda sug'orishning optimal rejimini ta'minlash hosildorlikni oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Ikkinchi dan, turli sug'orish normasi variantlari solishtirilganda, o'rtacha sug'orish me'yoriga ega variantlarda o'simlik rivojlanishi yanada barqaror bo'lishi aniqlandi. Jumladan, 500 m³/ga sug'orish me'yorida tuproq namligi yetarli darajada saqlanmaganligi sababli o'simlik o'sish sur'ati biroz sekinlashgani kuzatildi. Aksincha, 700 m³/ga sug'orish me'yorida tuproq namligining ortib ketishi ayrim hollarda tuproqning havalanishini kamaytirib, ildiz tizimining faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Bundan tashqari, 600 m³/ga sug'orish me'yorida o'simlikning vegetativ massasi hamda hosil elementlari optimal darajada shakllangani qayd etildi. Aynan ushbu variantda o'simliklarning bo'yi, barglar soni va dukkak hosil qilish

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ko'rsatkichlari yuqori bo'lib, yakuniy hosildorlik ham boshqa variantlarga nisbatan yuqori natijani ko'rsatdi.

Shuningdek, yomg'irli sug'orish usuli tuproq yuzasida suvning teng taqsimlanishini ta'minlab, tuproqning fizik xususiyatlarini saqlab qolishga yordam berdi. Natijada tuproq qobiq hosil qilishi kamaydi hamda o'simlik ildiz tizimi faol rivojlanishi uchun qulay sharoit yuzaga keldi. Bundan tashqari, ushbu usul suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirib, sug'orish suvining yo'qotilishini sezilarli darajada kamaytirdi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'tloqli allyuvial tuproqlar sharoitida soya o'simligini yetishtirishda yomg'irli sug'orish usulidan foydalanish yuqori agrotexnik samaradorlikka ega. Chunki bu usul tuproq namligini optimal darajada saqlash bilan birga, suvdan foydalanish samaradorligini oshiradi hamda o'simlikning biologik xususiyatlariga mos sug'orish rejimini shakllantirish imkonini beradi. Natijada esa soya hosildorligi sezilarli darajada ortishi kuzatiladi.

Xulosa va tavsiyalar. O'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida o'tloqli allyuvial tuproqlar sharoitida soya o'simligini yetishtirishda sug'orish rejimi muhim agrotexnik omillardan biri ekanligi aniqlandi. Avvalo, tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, tuproq namligini optimal darajada saqlash o'simlikning normal o'sishi va rivojlanishi uchun zarur shart hisoblanadi. Chunki soya o'simligi vegetatsiya davrining ayrim bosqichlarida, xususan gullash va dukkak hosil qilish davrida suvga nisbatan yuqori talabga ega bo'ladi.

Bundan tashqari, olib borilgan tajribalar natijasida yomg'irli sug'orish texnologiyasi o'tloqli allyuvial tuproqlar sharoitida samarali usullardan biri ekanligi isbotlandi. Ushbu usul tuproq namligini bir tekis taqsimlash imkonini berib, suvning ortiqcha yo'qotilishini kamaytiradi. Shu bilan birga, yomg'irli sug'orish tuproq strukturasi saqlashga hamda o'simlik ildiz tizimining faol rivojlanishiga qulay sharoit yaratadi.

Shuningdek, tadqiqot davomida turli sug'orish me'yorlari solishtirilgan holda tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, 600 m³/ga sug'orish me'yorida tuproq namligi optimal darajada saqlanib, o'simliklarning vegetativ o'sishi va hosil elementlari shakllanishi eng yuqori ko'rsatkichlarni namoyon etdi. Demak, aynan ushbu sug'orish me'yori soya o'simligini yetishtirish uchun eng maqbul variant hisoblanadi.

Shu asosda quyidagi tavsiyalar beriladi:

Birinchi, Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida soya o'simligini yetishtirishda yomg'irli sug'orish texnologiyasini keng joriy etish maqsadga

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

muvoqif hisoblanadi. Chunki ushbu texnologiya suvdan foydalanish samaradorligini oshirish bilan birga hosildorlikni ham sezilarli darajada ko'paytiradi.

Ikkinchidan, sug'orish jarayonini tashkil etishda tuproq namligini muntazam nazorat qilib borish hamda sug'orish me'yorlarini o'simlikning rivojlanish bosqichlariga mos ravishda belgilash tavsiya etiladi.

Uchinchidan, suv resurslaridan tejamkor foydalanish maqsadida zamonaviy suv tejoychi texnologiyalarni joriy etish hamda agrotexnik tadbirlarni ilmiy asosda tashkil etish zarur.

To'rtinchidan, kelgusida o'tkaziladigan ilmiy tadqiqotlarda soya o'simligini yetishtirishda sug'orish rejimlarini iqlim o'zgarishi sharoitida takomillashtirish hamda turli tuproq sharoitlarida suv sarfini optimallashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Shunday qilib, olib borilgan tadqiqotlar natijalari o'tloqli allyuvial tuproqlar sharoitida soya o'simligini yomg'irli sug'orish orqali yuqori hosildorlikka erishish hamda suv resurslaridan samarali foydalanish imkoniyati mavjud ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019). PF-5853-son Farmon. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi.
2. Abdullaev, I., & Rakhmatullaev, S. (2015). Transformation of water management in Central Asia: from State-centric, hydraulic mission to socio-political control. *Environmental Earth Sciences*, 73(2), 849-861.
3. Boymatov Said Boboqulovich, & Rejabov Muxriddin Yuldosh o'g'li (2022). Tuproqlarning sho'rlanishi va ishqorlanishi. Sho'rlangan tuproqlar. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2 (Special Issue 4), 143-150.
4. Джуманазарова А.Т. ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. (2025). *Modern Science and Research*, 4(4), 1451-1457.
<https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/82207>
5. Doorenbos, J., Plusje, J. M. G. A., Kassam, A. H., Branscheid, V., & Bentvelsen, C. L. M. (1986). Yield response to water (Vol. 192).
6. Isaev S., Qodirov Z., Xamraev K., Atamuratov B., Sanaev X.-Scientific basis for soybean planting in the condition of grassy alluvial soil prone to salinization // *Journal of Critical Reviews*, Vol 7, Issue 4, 2020.
7. Nurmatov, S., & Xusanbayeva, X. (2023). Soyani yomg'irli sug'orish samaradorligi. *Innovatsion texnologiyalar*, 50 (02), 116-120.
8. Djumanazarova A.T. Proper and economical use of water. EYIB. Ta'limga oyd tushunchalar va yutuqlar. *Xalqaro ilmiy jurnal*. ISSN 3060-4648. oktyabr 2024 j. Vol 3 №1 116-118pp.
<https://eyib.uz/index.php/EYIB/article/view/196>